

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6302476>

УДК 94

Арсеньев В.И.

Арсеньев Василий Иванович, аспирант, Казанский (Приволжский) федеральный университет, Россия, 420008, г. Казань, ул. Кремлевская, 18. E-mail: vasilii.arsenev@mail.ru.

Загадка жизни и творчества Марциана Капеллы в историческом контексте

Аннотация. В настоящей статье исследуется проблема датировки жизни и творчества Марциана Капеллы, который считается одним из создателей системы семи «свободных искусств», ставшей основой образования в эпоху Средневековья. Известно, что он был жителем Карфагена, однако о времени его жизни не осталось точных сведений. Согласно распространенной точке зрения, сочинение Марциана Капеллы «О бракосочетании Филологии и Меркурия» датируется периодом 410-429 годов н.э. Однако изучение текста этого трактата дает основания для отнесения его к более ранней эпохе: много несоответствий исторического характера не позволяют датировать произведение (и жизнь) Марциана Капеллы V веком. Более вероятной представляется датировка жизни и творчества автора системы семи «свободных искусств» серединой III столетия.

Ключевые слова: Марциан Капелла, античная культура, Рим, образование, свободные искусства, педагогический трактат, датировка.

Arsenev V.I.

Arsenev Vasilii Ivanovich, post-graduate student, The Kazan (Volga Region) Federal University, Russia, 420008, Kazan, Kremlevskaia street, 18. E-mail: vasilii.arsenev@mail.ru.

The mystery of the life and work of Marcian Capella in a historical context

Abstract. This article examines the problem of dating the life and work of Marcian Capella, who is considered one of the creators of the system of seven "liberal arts", which became the basis of education in the Middle Ages. It is known that he was a resident of Carthage, but there is no exact information about the time of his life. According to a common point of view, the work of Marcian Capella "On the marriage of Philology and Mercury" dates from the period between 410 - 429 AD. However, the study of the text of this treatise gives grounds for attributing it to an earlier era: many inconsistencies of a historical nature do not allow dating the work (and life) Marciana Chapel V century. The dating of the life and work of the author of the system of seven "liberal arts" by the middle of the III century seems more likely.

Key words: Marcian Capella, ancient culture, Rome, education, liberal arts, pedagogical treatise, dating.

Марциан Капелла считается одним из создателей системы семи «свободных искусств», ставшей основой образования в эпоху Средневековья. Однако о жизни Марциана Капеллы почти ничего неизвестно, кроме того, что он сам сообщает о себе в своем произведе-

нии «О бракосочетании Филологии и Меркурия» [1, с. 360]:

*“Но Феликса Капеллы вдохновением,
Кого непросвещенный век застал в суде...
Хоть сам давно сражен седою старостью;
Кого блаженный град Элиссы, отпрыска,*

*Зрит, тяжбы праздных пастухов ведущего
Задешево, богатства не снискавшего,
От неусыпных бдений днем сонливого...
И вслед за ней, седин моих свидетелем,
Читая, сын, будь к шуткам снисходите-
лен”.*

Итак, какими сведениями мы располагаем на основе анализа этих строк?

Во-первых, Марциан Капелла – житель Карфагена (“град Элисс”).

Во-вторых, его основной род занятий и источник заработка – юриспруденция (“в суде... тяжбы праздных пастухов ведущего”).

В-третьих, он дожил до преклонных лет и книгу свою написал в глубокой старости.

В-четвертых, у Марциана был юный сын, которому он адресовал свое произведение.

Из указанного отрывка о времени жизни его автора можно сделать только один вывод – что он жил не в самый лучший период античности (“непросвещенный век”). В другом месте Марциан упоминает “лежащие в руинах гимнасии”, иначе говоря, дважды свидетельствует об упадке образования. Однако он ни словом не обмолвился о каких-либо известных событиях, которые бы явно связали его жизнь и творчество с конкретным периодом времени.

Единственное, что не вызывает сомнения, так это то, что писал Марциан Капелла в ту эпоху античности, когда расцвет остался в прошлом, но еще нет полного упадка.

Анализ всего произведения не предоставляет каких-либо новых подробностей из биографии его автора. Однако в книге присутствуют некоторые моменты, которые, как предполагается, проливают свет на обстоятельства (прежде всего, время) жизни и творчества Марциана Капеллы.

Но прежде чем перейти к цитатам, скажем несколько слов о той датировке книги, которая на данный момент разделяется многими исследователями в России и за рубежом: произведение Капеллы написано в промежутке между **410 и 429** гг. В

обоснование этой точки зрения приводятся, главным образом, два довода. С одной стороны, это фрагмент из §637 (книга 6 «О геометрии», где содержатся также сведения по географии), а с другой – еще один фрагмент из той же книги “о богатстве Карфагена”, а также упоминание о проконсуле этой провинции.

В первом фрагменте речь идет о Риме, который, по-прежнему, “*caput gentium*” (лат. ‘столица народов’), но, вместе с тем, имеется указание на его упадок. Приведем эту фразу на латыни: “...*caput gentium Roma, armis viris sacrisque quamdiu viguit caeliferis laudibus conferenda*”.

Ю. А. Шахов, автор одного из первых полных переводов «О бракосочетании Филологии и Меркурия» на русский язык, толковал эту фразу таким образом: “...повелитель народов Рим, во все времена своего могущества достойный быть восхваляемым до ваших небес благодаря своему оружию, мужам и святыням” [3, с. 260]. Но это неточный перевод: из него мы не увидим намека на упадок Рима, который, тем не менее, в этой строчке присутствует.

Лат. *quamdiu viguit* ‘пока процветал’ или ‘был в полной силе’ (прошедшее время совершенного вида – Perfectum).

Итак, ‘Рим, глава земель, пока процветал благодаря оружию, мужам и святыням, был восхваляем до небес’.

Прежде всего, отметим, что в этой фразе опять же нет указания ни на какое-то конкретное событие. Сторонники поздней датировки произведения Капеллы (после 410 года) склонны видеть в ней некий намек на взятие Рима вестготами Алариха. Но в пользу этой версии, на наш взгляд, ничто не говорит. Напротив, в тексте книги имеются факты, которые прямо ей противоречат, о чем будет сказано далее.

Что же касается сообщения о Карфагене, оно лишь подтверждает, что книга была написана в эпоху римского правления, – в то время, когда провинции уже перестали быть «поместьями римского народа» и, в отличие от столицы империи, ак-

тивно развивались (то есть не ранее II в. н.э.)

Невозможно датировать сочинение Марциана Капеллы V веком по ряду *причин, указывающих на его более раннее происхождение*.

Во-первых, как указано выше, Рим, известный во времена Капеллы, все еще «столица народов».

Во-вторых, в тексте не содержится ни слова о Новом Риме (Константинополе): в книге 6, где дается описание всех известных тогда земель (по большей части в соответствии с «Естественной историей» Плиния Старшего), среди прочего упомянут только “Золотой Рог, знаменитый городом Византий” (автору явно незнакомо название новой столицы, как и она сама).

В-третьих, не упоминает Марциан Капелла и о христианстве, что едва ли было бы возможно в V веке (к тому времени новая религия уже получила статус государственной).

В-четвертых, дважды в тексте книги использован такой характерный для V столетия анахронизм, как наименование Персии Парфией (там уже в 220-е годы парфянская династия Аршакидов была свергнута, и воцарилась новая персидская династия Сасанидов).

Все эти обстоятельства не позволяют датировать произведение Марциана Капеллы V столетием, относя его к более раннему времени: в связи с отсутствием упоминания о Новом Риме – по крайней мере, до 330 года. Но наиболее вероятная датировка, на наш взгляд – **середина III столетия**, что связано не только с упоминанием в тексте Парфии (Персия еще некоторое время могла так называться в силу привычки).

Есть еще один аргумент в пользу столь ранней датировки - философские взгляды самого Марциана Капеллы, которые нашли отражение в его сочинении. Он скептически относится к метафизике Аристотеля, но при этом с большим уважением отзывается о Пифагоре и Платоне.

В целом философская система Капеллы наиболее близка к платонизму. Но

если зачастую его относят к представителям нового платонизма, можно предположить, что более всего он близок к его среднему течению, - в духе римлянина Нумения, родом из Апамеи (Сирия).

Кстати говоря, Марциан Капелла в своей книге дважды ссылается на «некоего сирийца», не называя того по имени. В литературе выдвигалось предположение [1, с. 88] что он имеет в виду Ямвлиха, жившего в к. III – нач. IV вв. (тот учился у Порфирия, в свою очередь, бывшего учеником Плотина). Но за столетие до него Нумений, который тоже был «сирийцем», сделал серьезную переработку наследия Платона.

Из анализа тех отрывков сочинения Нумения «О благе», которые дошли до нас в переложении других, более поздних, авторов, можно сделать вывод, что философские взгляды Марциана Капеллы имеют много общего с идеями именно этого мыслителя.

Так, неоплатоник Прокл (V век) дает ему такую характеристику: “Нумений воспел *трех богов*, первого из которых он называет *отцом*, второго - *творцом*, а третьего - творением; ибо космос, по его представлению, и есть третий бог. Ведь, как он утверждает, демиург двойственен: он первый бог и второй, а его демиургическая активность – третий” [2].

В книге 2 (§202) Марциан Капелла пишет: “отец и бог столь огромного творения и великого порядка удалился даже от ведома богов, - он наслаждается неким пламенным умопостигаемым миром”. И еще в §204, где речь идет о молитве Филологии, вознесенной на небесную сферу, сказано следующее: “... и возвала к неким *трем богам* и к иным, озаренным лучами седьмого дня и ночи”.

В этих фразах словно чувствуется влияние христианства, но не прямое, а опосредованное платонизмом. Марциан Капелла называет неведомого бога отцом, как и Нумений, он упоминает и о трех богах (а это отличительный признак философии именно этого мыслителя, а не последующих платоников!).

Юпитер у Марциана Капеллы – это второй бог Нумения (демиург). В книге 7 «Об арифметике» Капелла, соотнося первые десять чисел с богами, называет единицу Юпитером, отцом всего сущего, иначе говоря, творцом, двойку (Юнона) – первым творением, а тройку (Геката) – совершенной.

Марциан Капелла, очевидно, не являлся христианином (об Иисусе он ни разу не упоминает), тем не менее, он был знаком со многими идеями своего времени и по своим убеждениям примыкал к платоникам-пифагорейцам, как и Нумений. Именно этот философ изучал тексты иудейского и христианского Писания, и христианские богословы (Климент, Евсевий) о нем отзывались даже с некоторой теплотой и благосклонностью, выделяя его из прочих греческих (языческих) мыслителей.

В связи с этим, имеются основания полагать, что Марциан Капелла испытал на себе влияние именно Нумения, который жил в конце II – нач. III вв. Это делает датировку сочинения «О бракосочетании Филологии и Меркурия» (сер. III в.) еще более достоверной.

Что касается принятой датировки (V век), вероятно, она связана с тем, что первое дошедшее до нашего времени издание трактата Капеллы датируется концом указанного столетия.

Между тем, упадок Рима, о котором сказано в этом произведении, таким образом, приходится на времена политического и социального кризиса империи эпохи «солдатских императоров» (235-284 гг.), - смуты, что не могла не сказаться и на состоянии образования («непросвещенный век»).

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Марциан Капелла Бракосочетание Филологии и Меркурия / пер. Ю. А. Шахова. М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив. Петроглиф, 2019. 400 с.
2. Прокл Диадох Комментарий к «Тимею». Книга 1. М.: Издательство «Греко-латинский кабинет Ю. А. Шичалина», 2012. 376 с.
3. Шахов Ю. А. Марциан Капелла и его произведения. Аристей // Aristeas: Вестник классической филологии и античной истории. 2014. № 10. С. 258-265.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Marcian Kapella Brakosochetanie Filologii i Merkurija / per. Ju. A. Shahova. M.; SPb.: Centr gumani-tarnyh initsiativ. Petroglif, 2019. 400 s.
2. Prokl Diadoh Kommentarij k «Timeju». Kniga 1. M.: Izdatel'stvo «Greko-latinskij kabinet Ju. A. Shichalina», 2012. 376 s.
3. Shahov Ju. A. Marcian Kapella i ego proizvedenii. Aristej // Aristeas: Vestnik klassicheskoi filologii i antichnoj istorii. 2014. № 10. S. 258-265.

Поступила в редакцию 13.02.2022.
Принята к публикации 20.02.2022.

Для цитирования:

Арсеньев В.И. Загадка жизни и творчества Марциана Капеллы в историческом контексте // Гуманитарный научный вестник. 2022. №2. С. 31-34. URL: <http://naukavestnik.ru/doc/2022/02/Arsenev.pdf>